

MILLIY RAQS SAN'ATI TARIXI

G'affarova Nurxon Absoyat qizi

O'zbekiston Respublikasi Fanlar Akademiyasi

San'atshunoslik ilmiy tadqiqot instituti

mustaqil izlanuvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8246035>

Annotatsiya: Ushbu maqolada raqsning paydo bo'lgan ilk davrlari, shuningdek, rivojlanishi bir qancha misollar bilan yoritilib beriladi, hamda, dastlab raqs orqali insoniyatning mehnat jarayonlari, hayvonlarning harakatlari kabi ijro etib yurilgani haqida so'z boradi.

Kalit so'zlar: XX asrning 20-yillaridayoq ayollar "Lippa o'yin", "Chilton bazm o'yin" deb nomlangan o'yinlarni o'ynashgan va ularni asosan, Marg'ilon, Qo'qon, Buxoro, Xorazm professional raqqosalari ijro etganlar.

Raqs-inson paydo bo'lgan ilk davrlardayoq tug'ilgan. Dastlab raqs orqali insoniyatning mehnat jarayonlari, hayvonlarning harakatlari kabi ijro etib yurilgan. Raqs gavdaning boshlang'ich holatidan ritmik gavda harakatlari turkumi bilan yakuniy holatga o'tish orqali vujudga keladi. Haqiqiy san'at mehnatdan toliqqan insonga ma'naviy ruhiy kuch, tetiklik, xushchaqchaqlik, hayotga, yashashga bo'lgan intilishlariga qanot bag'ishlagan. O'zbek raqs san'ati ming yillar mobaynida insonning jamiyatdagi hayotini va umuman, ijtimoiy hayotni aks ettiruvchi o'ziga xos ko'zgu bo'lib xizmat qilgan.

Qadimiy raqslar turmushdagi va mehnatdagi biror harakatga, chaqqonlik va chidamlilikka o'rgatuvchi jismoniy mashg'ulot bo'lgan. Raqsning bu xususiyati qadimiy xalqlarda uzoq vaqt davomida saqlanib kelgan. Mahalliy xalqlarda barcha boshqa xalqlardagi kabi, raqs ovchilar pantomimalari va g'olibning tantanasini ifodalovchi o'yinlarda shakllana borgan. Keyinroq esa ko'tarinki ruhiyatni kishilar sirli kuchlar bilan bog'liq, deb tushunib, ularga tenglashish maqsadida quvvatni sun'iy ravishda o'stirishga harakat qila boshlaganlar.

XX asrning 20-yillaridayoq ayollar "Lippa o'yin", "Chilton bazm o'yin" deb nomlangan o'yinlarni o'ynashgan va ularni asosan, Marg'ilon, Qo'qon, Buxoro, Xorazm professional raqqosalari ijro etganlar.

Farg'ona professional raqs turkumini boshlab beruvchi murakkab ritmik-plastik suita o'zbek xoreografiyasi tarixida alohida o'rin tutadi. Ko'p asrlik umr kechirgan raqs san'ati bir paytlar madhiyalar va motam qo'shiqlari, romanlar va qissalar to'plami bo'lganligini bildiradi. O'zbek xoreografiyasining eng katta vakili Yusufjon qiziq va boshqa ustalarning qayd etishicha, "Katta o'yin" Iskandar

davridayoq mavjud bo'lib, u paytlarda u 280 usuldan tashkil topgan. O'zbek xoreografik merosining bilimdoni bo'lgan shoir Xislat "Katta o'yin"ni hech narsasini o'zgartirib bo'lmaydigan, hech narsani qo'shib yoki olib bo'lmaydigan yagona asar sifatida ta'riflaydi. XIX asrning ikkinchi yarmida raqs san'ati ustalarining bergan ma'lumotlariga qaraganda, "Katta o'yin"ni taniqli raqqosalar ijro etishgan.

Zamonaviy an'anaviy raqslar guruhini tasvirlashda shu hol qayd etildiki, sof professional xoreografiya yagona raqs madaniyatiga xos bo'lib, o'ziga xos raqs uslublarga ega bo'lgan uch guruhga: Farg'onacha, Xorazmcha, Buxorocho raqslarga bo'linadi.

Farg'onacha raqslar yengil, aylanma qo'l harakatlari bilan ajralib turadi. Tana harakatlarining tabiiyligi, tananing erkin turishi, tana yuqori qismining yengil harakatlanishi, oyoq uchlarida yengil yurishlari Farg'ona vodiysining boy tabiatiga mos keladi. Farg'ona raqslari qahramona harakatlarga boy bo'lib, dramatik ehtirolarni ifodalaydi.

Xorazmliklarning tarixiy xususiyatlari raqsni oshkora hissiyotchanlik, mardlik bilan boyitishga yordam bergan. Ma'lumki, asrimiz boshida xon qo'shini qoshida raqqoslar bo'lgan, ular jang boshlanishidan oldin jangchilarni ruhini ko'targanlar. O'sha davrlardan bugungi kungacha Xorazmdagi eng ommaviy raqs "Lazgi"dir. Bu raqs jo'shqinlik, olovli ehtiros, mag'rur xalqning harakatlarini aniq ifodalagan. Xalq "Lazgi"si quvonch raqsi bo'lib, ular afsonaviy "Lazgi", qadimiy "Lazgi", orombaxsh "Lazgi" deb nomlangan. Manbaalarda keltirilishicha qadimiy "Lazgi" to'g'risida shunday afsona bor. "Inson tanasi dastlab loydan yasilib, alohida-alohida bo'lgan ekan. Jonga "tanaga kir" deb buyuradilar, jon tanaga kirib, birdan qo'rqib qaytib chiqadi. "Kir tanaga" deb unga qayta buyurubdilar. U "qo'rqaman" debdi. Shunda ilohiyotdan bir kuy taralibdi. Bu kuyga maftun bo'lgan jon tanaga qanday kirganini bilmay qolibdi. Oldin barmoqlariga, panjalariga so'ngra bilaklariga, yelkalariga jon kirib, inson tirilibdi. Bu ilohiydan kelgan "Lazgi" kuyi ekan".

Buxorocho raqslarda tananing nozik egilishlari, raqs harakatlarining murakkab tuzilishi shundan dalolat beradiki, bu raqs xalq o'yinlaridan oziqlanib, katta ijodkorlar davrasida rivojlanib kelgan. Ularda jonli tabiat va inson tuyg'ulari aniq ifoda etilgan. Raqslar ritmik jihatdan tez, shiddatli va mag'rur holda ijro etiladi.

Xalq orasida barcha raqs ijrochiligi "Toybozi"- oyoq o'yini va "Qo'lbozi" - qo'l o'yini kabi ikki turga bo'lingan. Bu raqslar Marg'ilon, Farg'ona, Buxoro, qisman Qo'qon madaniy markazlarning shahar raqslarida ko'zga tashlanmaydi.

Qo'qon ayollari va erkaklar raqslari ancha jo'shqin, ochiq, har bir raqs yakunida qo'l va yelka harakatlari ancha keskin bo'ladi. Andijoncha ayollar raqsi Qo'qon ayollar raqsiga o'xshashdir.

“Andijon polkasi” deb nom olgan andijoncha yigitlar o'yini butun Farg'ona vodiysi bo'ylab tarqalgan. Farg'ona xoreografiyasi ustalari bo'lmish Yusuf qiziq va usta Olim Komilov “Andijon samosi” yigitlar o'yini qadimdan shu viloyatda o'zbeklar va tojiklar bilan hamjihatlikda yashab kelgan uyg'ur raqslari jo'shqinligi bilan sug'orilgan deb hisoblanadi. XIX asrning 80-yillaridan boshlab Andijon shahri hayotiga kirib kelgan rus yigitlari bu o'yinni “Polka” deb atay boshlagan ekanlar. Yusufjon qiziq va boshqa ustalar bu fikrni ma'qullashgan, ishchilarning bayramlarida bu jo'shqin o'yinni ruslar o'zbeklar bilan o'ynagan ekanlar. “Andijon polkasi” – chapani, jo'shqin, kuchli, ifodali, turmushdan zavq oluvchi ishchilar raqsidir.

Farg'ona raqsi o'ziga xos uslubda “Tanovar”ning ko'p sonli ashula variantlaridan birortasini aytayotgan ayol qo'shig'i jo'rligida ijro etilgan. Farg'onacha “Tanovar” qo'shiq – raqsi juda noyob janr. Har bir qishloqda har bir raqossa o'zining ro'yobga chiqmagan orzularini qo'shiq qilib aytib, raqsga tushgan. Ayol o'zining qalbining to'ridagi sirlarini raqsda ifodalagan.

Buxoro raqslarning ishlov berilgan mohirona murakkab shakllari xalq lirik raqslarida o'ziga xos ravishda aks etgan: qadamlar o'sha- o'sha bo'lsa ham, qo'llar murakkab harakatlardan iborat bo'lgan. Qashqadaryo va Surxondaryo viloyatlari tog' va vodiylaridagi qishloq ayollarining raqslari shaklan buxorocha va tojikcha raqslarga o'xshab ketadi. Biroq ijro usullari boshqachadir.

XIX asrdan boshlab Buxoro yahudiylari deb atalgan eron tilida so'zlashuvchi yahudiylar o'zlarining qadimiy yahudiy dinlarini saqlab qolganlar, madaniyatlarini esa tojik xalqiga yuqtirganlar. Buxoroda maqomlar professional ijrochiligi yahudiylar muhitida “oilaviy”, ya'ni bob ova buvilardan nabiralarga o'tib boruvchi san'at turi sanaladi. Buxoro amiri saroyida so'nggi ikki asr davomida ayol raqqosalar odatda, Buxoro yahudiylaridan bo'lgan. Xalq ichida paydo bo'lgan ayrim harakatlar va butun kompozitsiya professional raqqosalar tomonidan sayqallanib, yana xalq ichiga qaytgan.

O'zbek raqs merosini oldingi avlodlardan qabul qilib, uni o'nlab yillar va asrlar mobaynida ko'z qorachig'idek saqlab kelgan ko'pgina ijrochilarning nomlari ma'lum. Raqs san'ati asoschilari Yusufjon qiziq Shakarjonov, Ahmadjon Umurzoqov, Usta Olim Komilov, aka Buxor, Qimmatxon Sultonova, Tamaraxonim kabi XIX asr oxiri XX asr boshlarida yashab o'tgan o'nlab taniqli raqs ustalarining nomlari mashhur.

XIX asr oxiri XX asr boshlaridagi raqs san'ati haqida shu davrda yashab ijod etgan birinchi raqs tadqiqotchisi I.G.Baxta Farg'ona va Toshkent qadimgi raqlari va raqs ustalari to'g'risida ma'lumot yig'gan. U XX asr boshlari va 20-yillarda Farg'ona vodiysi, Xorazm va Buxoroda faoliyat boshlagan taniqli raqqosalar bilan uchrashib, muloqotda bo'lganlar.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'zbekiston san'ati (1991-2001 yillar) Toshkent 2001.
2. Sharq musiqa xalqlari tarixi 1997.y
3. Maxsus cholg'u 2015 y.
4. O'zbek musiqa tarixi 1991 y.

